

VEO-EDUMAP

Kontext

Im Rahmen des SNF-Projektes «Virtual Education Observatory», das den Auftrag hat, das Potential von vorhandenen oder auch zukünftig verfügbaren Datensätzen im Bildungsraum Schweiz zu analysieren, damit diese Daten effizienter und effektiver zur Wissensgenerierung im Rahmen des Bildungsmonitorings und der Bildungsforschung genutzt werden können, ist ein Prototyp entwickelt worden, der visuell und interaktiv aufzeigen soll, welche Bildungsdaten¹ in der Schweiz vorhanden sind.

Gerade im Schweizer Bildungssystem mit seinem stark föderalen Charakter, bei dem die Bildungskompetenzen primär bei den Kantonen liegen, ist eine solche Übersicht besonders wertvoll. VEO-EDUMAP ermöglicht es, kantonale Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Bildungsforschung schnell zu erkennen und trägt dazu bei, nationale und regionale Bildungsstrategien besser aufeinander abzustimmen.

Das VEO-EDUMAP Dashboard bietet eine innovative Möglichkeit, den Bildungssektor in der Schweiz aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Durch die visuelle Darstellung von Studien und Veröffentlichungen zu Bildungsthemen auf einer interaktiven Schweizer Landkarte ermöglicht die App eine klare Übersicht über regionale Forschungsschwerpunkte und -lücken. Anstatt einer herkömmlichen Suchmaschine liefert VEO-EDUMAP eine farblich codierte Kartendarstellung, die auf einen Blick zeigt, in welchen Kantonen zu welchen Themen umfangreiche Forschungsarbeiten vorliegen und wo es noch unerschlossene Bereiche gibt. Dies fördert nicht nur die Transparenz der Bildungsforschung, sondern unterstützt auch gezielt die Identifikation von Forschungsbedarfen in der föderalen Bildungslandschaft der Schweiz. Das VEO-EDUMAP Dashboard erleichtert somit den Zugang zu detaillierten Angaben über abgeschlossene und laufende Studien in der Schweizer Bildungsforschung. Es ermöglicht eine gezielte Suche und bietet vielfältige Filter- und Suchoptionen, um relevante Studien effizient zu finden.

Generelle Methode der Datensammlung

Die Suche der 237 Quellen wurde händisch von einer wissenschaftliche Mitarbeiterin durchgeführt. Dazu hat sie in bildungsrelevanten Datenbanken wie diejenige von SwissUbase, von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), vom Bundesamt für Statistik (BFS), und in anderen digital zugänglichen Internetquellen nach Studien, Statistiken und Datensätzen zum Thema Bildung Schweiz gesucht.

Die Quellen wurden in einer Excel Tabelle erfasst und es wurden Metadaten wie Titel, Autoren, Jahr der Publikation, Sprache der Dokumentation, usw. vergeben. Aus diesem Excel wurde dann ein CSV File generiert (siehe weiteres Vorgehen unten bei **Workflow/Datenbasis**). Die Sammlung wurde iterativ über mehrere Monate (Zeitraum 2023/Anfang 2024) hinweg durchgeführt. Somit spiegeln die Ergebnisse nur eine Teilmenge aller vorhandenen Daten und eine Momentaufnahme wieder.

Implementation

Es ist nicht angedacht, dass das Dashboard als eigenständige Lösung (Suchoberfläche mit Datenbank) umgesetzt werden soll, und bereits existierende Datenbanken im Bildungsbereich konkurrenzieren soll. Vielmehr ist die Idee dahinter, dass die Funktionalitäten des Dashboard in bestehende Datenbanken als

¹ Im Kontext der VEO EDUMAP soll hier der Begriff Bildungsdaten kurz erläutert werden. Die EDUMAP hat insgesamt 237 Studien und Statistiken für den Prototypen gesammelt. An die einzelnen Studien sind teilweise auch Datensätze angehängt. Mit Bildungsdaten sind hiermit jedoch in erster Linie alle gefundenen Quellen gemeint, seien es Beschreibungen der Studien in Form von Webseiten, PDF's, Datensätze in CSV, Excel-Formaten, etc.

visuelle Ergänzung integriert werden könnte. Der Mehrwert wäre eine grössere Übersicht und verbesserte Sichtbarkeit bezüglich Verteilung, Anzahl und Lücken von Bildungsdatensätzen.

Hauptfunktionen des Dashboards

«**Map**»: Die zentrale Komponente des Dashboards ist eine dynamische Landkarte der Schweiz. Sie passt sich basierend auf Suchbegriffen und Filtereinstellungen an und visualisiert die Anzahl der Studien in den verschiedenen Kantonen farblich gewichtet.

Such- und Filtermöglichkeiten:

- **Freitextsuche:** Ermöglicht die Suche nach relevanten Studien durch Eingabe von Suchbegriffen.
- **Filteroptionen:**
 - **Sprache der Studie:** Filtert Studien nach der Dokumentationssprache.
 - **Schlagwortsuche:** Unterstützt die gezielte Suche nach spezifischen bildungsrelevanten Themen.
 - **Projektstatus:** Filtert Studien nach ihrem aktuellen Projektstatus wie laufend oder abgeschlossen.
 - **Datenverfügbarkeit:** Ermöglicht die Auswahl von Studien, zu denen offene Datensätze verfügbar sind, ob der Zugang auf Antrag ist oder ob kein Datensatz verfügbar/der Zugang unklar ist.
 - **Bildungsstufe:** Filtert Studien nach der abgedeckten Bildungsstufe wie Primarstufe, Sek 1, Sek 2, etc.
 - **Zeitraum:** Bietet die Möglichkeit, die Studie nach dem Zeitraum der Untersuchung einzugrenzen.
 - **Regionaler Fokus:** Auswahl der Kantone, die in den Studien untersucht wurden.

«**Details**»: Hierunter sind detailliertere Informationen zu den gefundenen Studien wie Titel, Autoren und Autorinnen, Publikationsjahr, Abstract, und einen Link zur Studie/Statistik zu finden.

«**Wordcloud**»: Hier werden die gefundenen Treffer in einer Wordcloud basierend auf den Inhalten der gefundenen Studien dargestellt, die eine schnelle visuelle Analyse der häufigsten Begriffe ermöglicht.

Technischer Background & Herausforderungen, Limitationen

Als Programmiersprache für das VEO-EDUMAP Dashboard wurde vorwiegend Python (3.10), ergänzt mit ein wenig CSS verwendet. Das Hauptpackage zur Erstellung des Tools ist [Dash](#) (2.6.0) der kanadischen Firma Plotly. Das Framework ist frei erhältlich und hat eine sehr grosse Nutzgruppe. Dash eignet sich besonders gut, um Software-Prototypen rasch und fast ausschliesslich unter Verwendung von reinem Python-Programmcode zu erstellen. Weitere (optionale) Pakete wie «Dash Bootstrap Components» ermöglichen es, ganz auf CSS (Cascading Style Sheets) als HTML-Formatierungssprache zu verzichten. In dieser App wurde dies jedoch nicht vollständig praktiziert und doch einige Zeilen CSS zur optischen Verschönerung der App verwendet.

Workflow/Datenbasis

Die Basisdaten (siehe Abb.1) der App werden in tabellarischer Form von einer separaten CSV-Datei zur Verfügung gestellt. Diese Datei hat eine genaue und immer gleichbleibende Struktur und wird lediglich inhaltlich ständig ausgebaut. Sie kann deshalb ohne Probleme jederzeit in die bestehende App integriert werden.

Geographischer Raum	Abstract	Datensatz vorhanden	Untersuchungszeitraum	Population	Stichprobe
Deutscheschweiz	Im Rahmen der DAB-Panelstudie (Determinanten der Ausbildungswahl und der Berufsbildungschancen) wurden bisher sieben Befragungen mit einer Zufallsstichprobe von Jugendlichen der Deutscheschweiz durchgeführt, welche im Frühjahr 2012 die 8. Klasse der obligatorischen Schulzeit besucht haben.	Ja, Zugang auf Antrag	2012	SchülerInnen	3'500
Schweiz	Statistik der kantonalen Stipendien und Darlehen. Die Daten der kantonalen Stipendien und Darlehen beziehen sich ausschliesslich auf die finanziellen Beiträge, die den Schülern, Schülerinnen und Studierenden von den zuständigen kantonalen Stellen ausgerichtet werden.	Ja, Zugang auf Antrag	+2004	SchülerInnen, Studierende, Erwachsene	Vollerhebung
Schweiz	Im Zentrum dieser Forschungsarbeit steht die Elternsicht auf die Zusammenarbeit mit der Schule, mit dem Fokus auf die Inklusion und die Gesundheitsförderung (siehe Eltern-Parents-Genitor). Dazu haben rund 900 Elternteile von Schülerinnen und Schülern der obligatorischen Schule einen Online-Fragebogen ausgefüllt. Die Befragung umfasst auch Fragen zu den Tagesstrukturen, zur Ausstattung der Schule und zur freien Schulwahl.	Ja, Zugang auf Antrag	2019-2020	Eltern von SchülerInnen	918
Deutscheschweiz	Die Forscherin analysiert in ihrer Dissertation die Problemlösekompetenzen im personalisierten Unterricht: Wie erfolgreich lösen Schülerinnen und Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit ein konkretes Mathematikproblem und welche Erklärungskraft haben individuelle Merkmale oder die Wahrnehmung der Personalisierung des Unterrichts?	Ja, Zugang auf Antrag	2015	SchülerInnen	250

Abbildung 1: Kleiner Auszug aus dem .csv-File mit den Rohdaten

Wichtig waren die genaue Absprache und Umsetzung der Konventionen für die Pflege der Basisdaten. Um die Daten einfach von Text in eine voll funktionstüchtige App zu transformieren sind diese Konventionen unumgänglich. So wurde die Spalte «Geographische Raum» beispielsweise Pseudocodiert mit «Schweiz», «Deutscheschweiz», «Französische Schweiz», «Italienische Schweiz» oder den der Auflistung einer oder mehrerer Kürzel für die einzelnen Kantone wie «BL», «ZH» oder «GR». Auch eine Kombination wie z.B. «Deutscheschweiz», «GE», «TI» ist möglich. Mit einem vorangestellten Minus-Zeichen können einzelne Kantone aus übergeordneten Gruppen ausgeschlossen werden, also z.B. «Deutscheschweiz», «-ZH». Beim Einlesen der Daten wird dieser «Pseudo-Code» automatisch in eine Liste aller betroffenen Kantone umgeschrieben. Ähnliche Konventionen wurden bei weiteren Spalten wie «Untersuchungszeitraum» eingesetzt. Ziel dieser Pseudo-Kodierung war es, die Pflege der Basisdaten möglichst simpel und intuitiv zu halten und trotzdem den Transfer in die App so einfach wie möglich zu lassen.

Die Basisdaten werden anschliessend von der Klasse «DataContainer» aufgenommen. Die Klasse «DataContainer» hält alle einzelnen Observations in «Study»-Objekten. Ziel dieser Struktur ist die Validierung und Überführung der Daten in die für die App brauchbare Form mit bestimmten Attributen und Methoden. Der «DataContainer» arbeitet eng mit der vom Entwickler gepflegten «config.py» zusammen. Die «config.py» ist die Schnittstelle von den Rohdaten zur App. Einfache Mappings oder Konvertierungen von Datentypen können hier definiert werden, ohne in den eigentlichen Source-Code eingreifen zu müssen. Das macht den Code der App schnell anpassungsfähig. Ebenfalls in der «config.py» wird definiert, welche Filter in der App angezeigt werden sollen und ob die Filter mit Tooltips etc. ausgestattet werden. Listing 1 zeigt einen kleinen Auszug aus einem Mapping-Dictionary. Hierbei werden die Spaltennamen (z.B. Quellentyp) mit dem im Code verwendeten englischen «source» gemappt. Zudem werden Konvertierungs-Funktionen wie «_convert_field» oder «_split_field» auf die einzelnen Spalten angewendet. All diese Schritte sind notwendig, um die Daten von der Rohform in die «Study»-Objekte zu überführen.

```
MAPPING = {
  'Quellentyp': ('source', {'_convert_field': None}, 'QUELLENTYP'),
  'Schlagworte': ('keywords', {'_split_fields': {'sep': ','}}, 'SCHLAGWORTE'),
  'Datenbank mit Link': ('database', {'_convert_field': None}, 'LINK'),
  'Titel': ('title', {'_convert_field': None}, 'TITEL'),...
}
```

Listing 1: Kleiner Auszug aus einem Mapping-Dictionary aus der «config.py»

Sind die Daten aufbereitet, können sie in der App in unterschiedlicher Weise verwendet werden. Die Einstiegsseite zeigt eine Schweizerkarte mit einer farblich kodierten Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Publikationen, welche den entsprechenden Kanton als Untersuchungsobjekt beinhalten. Liegen für einen Kanton viele Publikationen vor, äussert sich dies in der Verwendung einer dunkleren Farbe (siehe Abb. 2).

Abbildung 2: Einstiegsseite der Observer-App mit Schweizerkarte

Die Filter auf der rechten Seite sind dynamisch gehalten, will heissen, dass bei der Veränderung eines Filterwertes automatisch die Karte aktualisiert wird. Ebenfalls integriert in die Filter ist eine Volltextsuche, welche auch auf einzelnen Felder beschränkt werden kann. Über den Schieberegler (Zeitraum) können Publikationen in einem bestimmten Zeitraum herausgefiltert werden. Die Filterfelder sind dynamisch mit der Karte in beide Richtungen verbunden. Die Ab- oder Zuwahl eines bestimmten Kantons kann einerseits durch das Löschen im «Regionaler Fokus» Filter oder durch Klicken auf die Karte direkt erreicht werden. Diese Synchronität über einzelne Komponenten hinaus ist nicht ganz trivial, erzeugt doch eine Aktion an einem Ort (z.B. Klicken in der Karte) eine Reaktion an mehreren anderen Orten in der App. So muss beispielsweise nach dem Klicken auf die Karte einerseits festgestellt werden, ob der entsprechende Kanton durch den Klick zu- oder angewählt wurde. Dies hat dann auch Auswirkungen auf die Dropdown-Auswahl im Filter auf der rechten Seite, welche dementsprechend aktualisiert werden muss. Wird also beispielsweise ein einziger Deutschschweizer Kanton auf der Karte abgewählt, während alle anderen Deutschschweizer Kantone selektioniert sind, darf «Deutschschweiz» als übergeordnete regionale Struktur nicht mehr anwählbar sein. So muss nach jeder Nutzeraktion geprüft werden, welche Dropdown_Elements nun aus- oder eingeblendet werden müssen.

Die Darstellung der Karte ist mit einem aus zwei übereinander liegenden Layern mit plotly.graph_object (Choroplethmapbox) umgesetzt. Als Basiskarte wird ein frei zugängliches geojson-File verwendet (swiss_url='https://raw.githubusercontent.com/empet/Datasets/master/swiss-cantons.geojson').

Das File enthält alle Informationen zu den Schweizer Kantonsgrenzen. Die zwei Layer sind notwendig, weil durch das erstmalige Klicken auf die Karte der entsprechende Kanton deselectioniert und auf der Karte als transparent dargestellt wird. Bestünde die Karte aber nur aus einem Layer, wäre die Karte an dieser Stelle nun nicht mehr reaktiv und der abgewählte Kanton könnte somit durch ein erneutes Klicken nicht mehr angewählt werden. Durch die Verwendung von zwei Layern wird dieses Verhalten entsprechend modifiziert, so dass der Kanton nach seiner Abwahl, durch Klicken auch wieder zuwählbar

ist. Ein wenig störend an dieser Lösung ist die Tatsache, dass das Laden der neuen Karte nach dem Klicken relativ langsam ist. Dies könnte mit der Verwendung von JavaScript wohl verbessert werden.

Auf der zweiten Seite (Details) werden Zusatzinformationen zu den einzelnen gefilterten Publikationen in Form von sogenannten «Cards» dargestellt (siehe Abb. 3). Auf der einzelnen «Card» werden die wichtigsten Angaben angezeigt (modifizierbar über das <config.py>). Zu jeder Karte kann eine Detailansicht mit zusätzlichen Details angezeigt werden. Zudem enthält jede Karte den direkten Link zur verwendeten Quelldatei. Über das Stern-Symbol können einzelne Publikationen als Favoriten gespeichert werden. Dies ist vor allem interessant, wenn die Ergebnisse anschliessend als .csv exportiert werden.

The screenshot displays the VEO-EDUMAP search results page. On the left, there is a sidebar with various filters: 'Dokumente gefunden: 237 (1 bis 12 angezeigt)', 'Volltextsuche...', 'SPRACHE' (Dokumentationsprache), 'SCHLAGWORTER' (Keywords), 'PROJEKTSTATUS', 'BILDUNGSSTUFE' (Bildungsstufe), 'DATENVERFÜGBARKEIT', 'ZEITRAUM' (Timeline from 1980 to 2020), and 'Regionaler Fokus' (Deutschschweiz, Französische Schweiz, Italienische Schweiz). The main content area shows a grid of publication cards. Each card includes a title, author, publication year, keywords, and an abstract. For example, one card is titled 'Die Bedeutung von Forschungskompetenz in der Ausbildung von angehenden Lehrpersonen' by Peter Vetter, published in 2023. Another card is 'Entwicklung der Anzahl Schülerinnen und Schüler' by the Bildungsinformationssystem des Kantons Zürich, 2023. A third card is 'Lehrstellenquote – Daten des Indikators' by the Bundesamt für Statistik, 2023. At the bottom right, there is a 'WORDCLOUD' section showing a list of terms and their frequencies, such as 'Lehrstellenquote', 'Berufsbildung', and 'Bildungssystem'.

Abbildung 3: Darstellung der Suchresultate als «Cards»

Als zusätzliche Visualisierungsmöglichkeit wurde auf der letzten Seite die Wordcloud gewählt (Abb. 4). Hier wird der Inhalt aller gefilterten Publikationen (ausschlaggebend ist die Spalte <abstract> aus den Rohdaten) mit der entsprechenden Häufigkeit ausgegeben. Worte, welche in den gefilterten Daten häufiger vorkommen als andere, werden in der Wordcloud entsprechend grösser dargestellt

